

BRASÍLIA E A QUESTÃO SANITÁRIA: relação arquitetura-cidade e natureza

NOGUEIRA, AMANDA.

1. Mestranda. Universidade de Brasília. PPG FAU. amanda.bento@aluno.unb.br

CRUZ, LUCIANA SABOIA FONSECA.

2. Doutora. Universidade de Brasília. PPG FAU. lucianasaboiacruz@gmail.com

RESUMO

No recente período de pandemia tem-se levantado reflexões a respeito do futuro da cidade, levando à revisão dos paradigmas da cidade modernista para compreender aspectos e questões sanitárias antes restritos à historiografia. O projeto vencedor do concurso da capital federal, feito por Lúcio Costa, resultou na construção do plano piloto em 1960, reconhecido por sua escala monumental e por seus espaços abertos, particularmente pela interação arquitetura-cidade e natureza. O relatório do Plano Piloto descreve seus espaços livres como áreas verdes, como medida de purificação do ar, barreira visual e sonora, para inserir a natureza no tecido urbano, remetendo à imagem de cidade-jardim. As concepções arquitetônicas foram definidas com baixa densidade e superfícies habitacionais com aberturas que permitem boa insolação e aeração respondendo à necessidade de cidade saudável. Diante disso, é natural que se questione de que forma essas ideias de cidade salubre são incorporadas no desenho do Plano Piloto, recuperando as propostas do movimento moderno e da questão sanitária em comparação com os textos de Lúcio Costa com enfoque nas escalas urbanísticas. Importa analisar a atualidade desse debate de salubridade que ressoa a necessidade de retorno a uma cidade saudável tendo em perspectiva o projeto que materializou Brasília, recolocando-a como instrumento de debate e discussão de projeto.

Palavras-chave: Urbanismo moderno; Higienismo; Brasília; Sanitário.

ABSTRACT:

In the recent period of pandemic reflections have been raised about the future of the city, leading to a review of the paradigms of the modernist city to understand health aspects and issues previously restricted to historiography. The winning project in the competition in the federal capital, made by Lúcio Costa, resulted in the construction of the pilot plan in 1960, recognized for its monumental scale and its open spaces, particularly for the architecture-city and nature interaction. The Plano Piloto report describes its open spaces as green areas, as a measure of air purification, a visual and sound barrier, to insert nature into the urban fabric, referring to the image of a garden city. The architectural concepts were defined with low density and housing surfaces with openings that allow good insolation and aeration, responding to the need for a healthy city. Given this, it is natural to question how these ideas of a healthy city are incorporated in the design of the Plano Piloto, recovering the proposals of the modern movement and the health issue in comparison with the texts of Lúcio Costa with a focus on urban scales. It is important to analyze the actuality of this debate on health, which resonates with the need to return to a healthy city, having in perspective the project that materialized Brasília, replacing it as an instrument for debate and discussion of the project.

Introdução

O plano urbanístico de Brasília, interpretado em quatro escalas distintas que dão forma à cidade idealizada por Lúcio Costa, considerado como a materialização de princípios do urbanismo moderno, é reconhecido por seu caráter monumental e por seus espaços abertos, particularmente pela interação arquitetura-cidade e natureza. O relatório do Plano Piloto descreve seus espaços livres como áreas verdes, elementos determinantes no tecido urbano, como a natureza, a horizontalidade da paisagem e a baixa densidade de edificações na malha dispersa. As superquadras e as concepções arquitetônicas foram definidas de forma a permitir liberdade de circulação entre os espaços, fruto de decisões projetuais como os pilotis e grandes aberturas para a entrada de insolação e aeração nos ambientes. Entretanto, a recorrência de críticas restritas aos espaços abertos planejados de Brasília como vazios, desperdiçados e sem identidade cultural, denotam que persistem desconhecimento sobre questões relevantes do projeto urbanístico, fundamentalmente, sobre as funções dos espaços naturais que refletem no bem estar e na saúde da população.

Deve-se considerar que a questão sanitária dentro do projeto urbano influencia a ocupação do espaço. Não à toa, críticas quanto à segregação socioespacial remanescem até aos dias de hoje, como fez Norma Everson que na década de 70 descreveu Brasília como um cenário de simbolismo e pouco funcional, onde a área do plano piloto é definida como “uma vitrine em vez de uma comunidade equilibrada”¹. Segundo a autora, as superquadras residenciais são como bairros de classe média e alta que para manterem a aparência de um padrão de vida superior impõe a eliminação de qualquer elemento populacional que denigra a ideia de limpo e da perfeita ordem.

Todavia, na situação de obrigatório distanciamento e isolamento impostos pela pandemia, não seria a forma de ocupação do Plano Piloto justamente a realização de medidas de salubridade? Questões como estas emergem do período pandêmico, que impôs significativas reflexões no campo do urbanismo, indicando que questões sanitárias como espaços salubres não estão restritas à historiografia da disciplina. Isto porque, defendia-se² que cidades mais compactas de alta densidade populacional promoviam uma vida urbana mais sustentável. Assim a imagem da cidade desprovida de multidões e os seus espaços públicos vazios, invariavelmente, gerou estranhamento durante a pandemia. Essa crise reforçou que existe lugar nas discussões sobre metodologia de projeto urbanístico para repensar o papel da higiene como parte da concepção dos espaços. No entanto, como recolocar esse debate e discussão sem cair em um anacronismo?

¹ Everson (2006) p.231

² Autores como Jane Jacobs em “Morte e Vida de Grandes Cidades” de 1961 e Jan Gehl em “Cidades para pessoas” de 2010.

A saúde das cidades, na urbanística moderna, teve como princípio básico a procura pela salubridade dos espaços. A partir da medicina social a higiene pública é entendida como técnica de controle, não se restringindo a ideias de um determinado período, mas se constituindo como uma determinação cultural que necessita normatizar relações entre o uso do corpo com os espaços, responsável por certas formas de sociabilidade³. Desta forma, entendendo que a história do urbanismo está intrinsecamente relacionada ao processo de modernização dos espaços, tendo como um dos seus desdobramentos o crescimento desordenado das cidades insalubres, propõe-se recuperar as propostas do movimento moderno, recolocando Brasília como instrumento de análise de projeto. Desta forma, o que se propõe é a análise, por meio de revisão bibliográfica, do percurso histórico das ideias oriundas do higienismo, assim como suas influências na prática urbanística no âmbito do movimento moderno e como reverberaram no projeto do Plano Piloto. Para tal, paralelamente são observados os textos de Lúcio Costa, incorporando também a maneira pela qual desenvolve a compreensão das escalas de Brasília.

Questão sanitária

Na historiografia do urbanismo moderno há autores que se dedicavam a tratar sobre a questão sanitária. O pinheiro deles, Idelfonso Cerdá (1815-1876), em sua obra “Teoria Geral da Urbanização”, elabora sua crítica à cidade doente em contraponto com a cidade ideal e sadia recorrendo a normas médicas, à Biologia, à Anatomia e à Fisiologia. Já o arquiteto e historiador, Leonardo Benévolo (1923-2017) na primeira parte do livro “História da Arquitetura moderna”, em que aborda sobre o nascimento e desenvolvimento da cidade industrial, trata no segundo capítulo sobre os primórdios das legislações urbanísticas modernas na Europa, referindo-se às primeiras leis sanitárias, ressaltando a insalubridade dos espaços. Também, a historiadora Françoise Choay, em seu livro “O urbanismo” procura estabelecer um panorama histórico-crítico sobre o urbanismo, fazendo referência a autores como Chales Fourier, Caber e Richardson que se preocupavam com a higiene das habitações e da cidade.

³ (Andrade,1996)

Figura 01. Londres, Revolução Industrial; gravura de Gustave Doré de 1872.

Fonte: Benévolo, 1999

Percebe-se que a questão assume relevância quando as concepções científicas da medicina europeia repercutiram nas Ciências Sociais influenciando o pensamento social no século e XIX. O urbanismo, por sua vez, se destaca como umas das ciências sociais que absorvem esses ideais, produzindo analogias com o corpo humano. Assim, a cidade passa a ser entendida como um organismo vivo, em que o planejador urbano tem o papel de diagnosticar os males da cidade e de propor terapias e cirurgias. O estudo da cidade assume pelo menos três características de urbanização no ocidente, a primeira de intervenções cirúrgicas em grandes centros urbanos como a Paris de Haussmann⁴, a segunda de projetos de ampliações de cidades com alto crescimento populacional como a Barcelona de Cerdá⁵, ambas influenciadas pelas teorias higienistas, e a terceira de projetos de cidades novas para a qual se dará maior destaque nesse estudo.

Le Corbusier (1887-1965), foi um dos primeiros a compreender as transformações urbanas que a modernização com a chegada do automóvel exigiria no planejamento urbano. Aborda as operações no traçado parisiense como cirurgias “que tinham finalidade de abrir a cidade, de estripa-la; buscavam espaço naquele sufocamento de ruas estreitas”⁶ com o objetivo de chegar a uma cidade de grande estrutura para o século que nasceria. No entanto, o autor questiona se essa herança caberia para pensar a cidade contemporânea, pois as motivações de abrir vias, retalhar edificações e transformar bairros infecciosos, denominadas “cirurgias financistas”⁷ voltavam-se até então para o mero embelezamento, a fim de enriquecer a classe burguesa. A crítica de Corbusier é no sentido de que a cidade moderna estava “mortalmente doente” carecendo de uma nova perspectiva:

⁴ No período de 1853 a 1870, Georges-Eugène Haussmann (1809-1891) realiza em Paris um grande programa de transformações urbanas a partir da abertura e pavimentação de avenidas, sistemas de abastecimento de água e esgoto, padronização de imóveis, parques, praças, jardins. (ANGOTTI-SALGUEIRO, 2001)

⁵ Em 1855, Ildefond Cerdà e sua comissão dão início ao plano de extensão de Barcelona, com a criação de um sistema de hierarquização viária, quadras e a distribuição de forma equilibrada de parques, indústria, comércio e residências. (ANGOTTI-SALGUEIRO, 2001)

⁶ (Corbusier, 2000), p.251

⁷ (CORBUSIER, 2000) p. 253

“Mas nada mais temos, pois somos estetas voltados para os pastores dos campos bucólicos. Evitamos tomar consciência do acontecimento que avança para nós. Nem medicina (previdência), nem cirurgia (firmeza). A cidade caminha para um impasse porque as pessoas estão ocupadas apenas com pequenos ornatos, enquanto seu pulmão e seu coração estão mortalmente doentes.”⁸

Nesse contexto, a terceira característica de urbanização é a criação de novos modelos de cidades, levando os pré-urbanistas e os urbanistas dos séculos XIX e XX apontarem essas questões de higiene pública nos modelos ideias de cidades como resposta dessa inquietação. Após a revolução industrial, a cidade moderna enfrentava problemas no planejamento urbano relacionados ao impressionante crescimento demográfico. Em consequência, a nova ordem urbana é formada a partir do processo de fragmentação das estruturas antigas, das transformações econômicas da sociedade e pelos novos meios de produção e transporte. O estudo da cidade assume então um caráter descritivo, observando os fatos isoladamente, ordenando-os de modo quantitativo. De acordo com Choay⁹, entendia-se a cidade como um processo patológico, criando-se metáforas do câncer e do tumor. Inspirados por sentimentos humanitários, na sua maioria médicos e higienistas denunciavam o estado de deterioração física e moral em que vivia o proletariado urbano, com o apoio de dados coletados, a exemplo da criação de Comissões Reais de pesquisa sobre a higiene.

Corbusier na Carta de Atenas¹⁰ descreve que a questão sanitária é tema discutido pelos urbanistas em termos mais concretos. Relaciona-se a higienização dos espaços com as condições naturais, entendidas como: insolação; purificação do ar através da presença da vegetação; espaço suficiente para habitar, trabalhar e recrear-se a partir da setorização adequada; e circulação que estabelece comunicação entre as outras três. Como descrito a seguir:

“A saúde de cada um depende, em grande parte, de sua submissão às “condições naturais”. O sol, que comanda todo crescimento, deveria penetrar no interior de cada moradia, para espalhar seus raios, sem os quais a vida se estiola. O ar, cuja qualidade é assegurada pela presença da vegetação, deveria ser puro, livre da poeira em suspensão e dos gases nocivos. O espaço, enfim, deveria ser distribuído com liberalidade.”¹¹

⁸ Idem, p.253

⁹ Choay distingue os pré-urbanistas em duas correntes. A primeira, como progressistas que repudiam a tradição de cidade, seguidores do racionalismo da filosofia das luzes que criticam sobre a organização do espaço habitado e da cidade. A segunda corrente, como culturalistas voltados ao passado, pauta-se na ideia de que a cidade é reflexo da cultura, que seus habitantes constituem uma unidade orgânica ameaçada pelas consequências do desenvolvimento industrial.

¹⁰ Em 1928, o 4º CIAM (Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna) teve como tema a cidade funcional. Os resultados dos trabalhos foram reunidos no documento que se chamou Carta de Atenas, com a proposta de uma cidade que funcionasse para toda a população, com o objetivo de bem-estar decorrentes dos avanços tecnológicos. Sintetiza o urbanismo Racionalista, também conhecido como Urbanismo Funcionalista.

¹¹ (CORBUSIER, 1993, pg.27)

Figura 02. Ilustração das “condições naturais” que aparecem na capa do livro “La Ville radieuse”

Fonte: Le Corbusier, 1935

A interação entre arquitetura-cidade e natureza é vista na projeção das funções da urbanização da cidade na própria configuração das edificações. As funções-chave de habitar, trabalhar e recrear-se eram pensadas para serem desenvolvidas no interior dos volumes edificados submetidos a três necessidades: espaço suficiente, sol e aeração, tal como vivenciado na cidade. O sol deveria penetrar em “toda moradia algumas horas por dia”¹² e as superfícies verdes seriam o prolongamento da moradia ao serem ocupadas pelos equipamentos coletivos. A natureza, portanto, nessa interação, é um dos princípios fundamentais do urbanismo moderno, pois se assemelharia ao pulmão da cidade e não somente entendida pela função única de embelezamento. Nesse sentido, aponta a necessidade de aumentar as superfícies plantadas à medida que se aumentava a densidade da cidade, como único meio de assegurar a higiene suficiente e calma útil ao trabalho. No âmbito do projeto, ela se configura como superfícies livres conectando a arquitetura na malha urbana, conforme descrito a seguir:

Superfícies livres, ou espaços livres são reservas nas cidades, como parques, jardins e passeios sombreados, “autênticos pulmões da cidade”. Destinam acolher as atividades de lazer. Quando estão mal destinadas, como distantes ao prolongamento da moradia ou servindo de embelezamento a zonas residencial luxuosas não atendem ao “grave problema da higiene popular”¹³

A ideia da boa circulação, presente desde as primeiras intervenções higienistas pela abertura de ruas, aparece refletida na doutrina dos transportes, com a regra das “7V”¹⁴ semelhante ao sistema sanguíneo e respiratório. O sistema viário, hierarquizado seria então capaz de regular a circulação moderna, respondendo à demanda do automóvel. Isto porque a Carta de Atenas alertava aos perigos permanentes à vida cidadina prejudiciais à saúde, como a poluição sonora e os gases de combustão que deveriam ser amenizados pelas superfícies verdes. Observa-se, portanto, uma preocupação em separar o pedestre dos

¹² Sobre a doença de tuberculose. (CORBUSIER, 1993, pg.33)

¹³ (CORBUSIER, 1993, pg.36)

¹⁴ De acordo com Choay, a regra das 7V é estabelecida em 1948 a pedido da U.N.E.S.C.O.

veículos e hierarquizar as vias de acordo com o zoneamento da cidade, denotando-se uma constante intenção de controlar de forma técnica o espaço urbano com vistas à salubridade.

Brasília: cidade-arquitetura e natureza

Durando o período de modernização, o crescimento desordenado das cidades e o enfrentamento dos problemas relacionados à circulação e salubridade foram experiências a serem absorvidas no campo do urbanismo para pensar a cidade contemporânea. Ficher e Palazzo¹⁵ destacam que até a metade do século XX essas reflexões e realizações urbanísticas se difundiram no ensino como referência e repertório. Na prática urbanística o projeto vencedor para a nova capital do Brasil em 1957, feito por Lúcio Costa, que resultou na construção do plano piloto em 1960, foi um marco histórico do urbanismo mundial. Tendo como influência maior as soluções urbanísticas de Le Corbusier, o Plano Piloto de Brasília segue na sua gênese paradigmas urbanísticos¹⁶ como forma de apresentar ideias adaptáveis à realidade brasileira para uma nova capital.

Tomando por base as escalas urbanas que definem o projeto de Brasília é possível compreender a questão sanitária por meio dos parâmetros urbanísticos que o fundamentam teoricamente caracterizando cada uma delas. Ressalte-se que o sentido de escala não aparece no Relatório do Plano Piloto, é evidenciada posteriormente no documento “Brasília Revisitada”¹⁷ a concepção urbana das quatro escalas: a monumental, a residencial, a gregária e a bucólica. A escala monumental, tem por característica a simbologia do plano como capital e monumento, localizada no traçado vertical do cruzamento entre os dois eixos e tem destaque nas grandes proporções de espaços abertos e gramados. A cidade monumental, enquanto paradigma urbanístico, tem suas origens nos espaços barrocos¹⁸ das estradas monumentais e reinterpretada nos ideais do movimento moderno. Lúcio Costa avança na perspectiva de integrar a natureza como complemento natural, não pitoresco, no contexto de monumentalidade:

“Monumentalidade que não exclui a graça, e da qual participarão as árvores, os arbustos e o descampado como complementos naturais porquanto o que caracteriza o conceito moderno de urbanismo que se estende da cidade aos arredores e à própria zona rural é, precisamente, a abolição do “pitoresco”, graças à incorporação efetiva do bucólico ao monumental.”¹⁹

¹⁵ (Ficher e Palazzo, 2005)

¹⁶ Termo definido por Thomas Kuhn (1970) sobre paradigma vigente no campo da urbanística naquele momento. Conjunto de referência e repertório universalmente reconhecidos. (Ficher e Palazzo, 2005)

¹⁷ Brasília Revisitada é um Anexo integrante do Decreto Distrital nº 10.829, publicado em 1987, escrito por Lúcio Costa.

¹⁸ “Roma ao longo do século XVI, que darão um tratamento cenográfico, de clara orientação barroca, para os principais espaços da velha cidade. Dessas ressalta-se a reforma de uma de suas entradas monumentais, a Piazza del Popolo.” (Ficher e Palazzo)

¹⁹ (Costa, 1987)

Figura 03. Eixo Monumental

Fonte: Nelson Kon

Já no eixo longitudinal, rodoviário-residencial, o arquiteto dispôs a locação da escala residencial como “grandes quadras dispostas, em ordem dupla ou singela, de ambos os lados da faixa rodoviária, e emolduradas por uma larga cinta densamente arborizada”²⁰, definidas como superquadras. Considerando os paradigmas urbanísticos que levaram Lúcio Costa a projetar essa “nova forma de viver”, nos deparamos com reflexões levantadas ao longo da história sobre os problemas da habitação enfrentados durante os períodos de crises sanitária como das epidemias. O tema sempre esteve em destaque nas discussões das novas cidades, na transição entre a cidade tradicional e a industrial, por esta razão propõe-se a ruptura do convencional lote para o quarteirão, a exemplo dos da Enchanche²¹ que permitiu mais livre distribuição das edificações, possibilitando melhorias nas condições de insolação e aeração dos espaços. Não só o paradigma da cidade-jardim²² serviu de inspiração para a inserção de espaços de parques e jardins dentro do perímetro residencial do projeto, também o da cidade linear²³, calcada a partir da crítica da cidade insalubre, que dispõe através de um eixo circulatório as quadras em alinhamento, foram instrumento de ordenação do espaço para a adequada circulação e interação com o ambiente natural.

²⁰ (Costa, 1991) p.28

²¹ De acordo com Leitão os quarteirões de Ensanche de Barcelona, projetada por Idelfons Cerdà y Suñer, a partir de 1859, “deveriam ser verdadeiros centros cívicos, permitindo todo tipo de uso; cada conjunto de cinco quarteirões seria um bairro, antecipando as futuras unidades de habitação de Le Corbusier e fato ecoado no entendimento de Lúcio Costa de que cada quatro superquadras constituiriam uma unidade de vizinhança.” (Leitão, 2010) p.120

²² Ebenezer Howard em seu livro To-morrow: a Peaceful Path to Real Reform define a ideia cidade-jardim

²³ Cidade linear (1882), proposta originalmente por Soria y Mata (1882) para uma extensão de Madri.

Figura 04. Superquadras

Fonte: Nelson Kon

Reflexo da cidade modernista de Le Corbusier, o edifício é colocado como elemento organizador do espaço urbano, através da integração do espaço público e privado favorecida pela permeabilidade dos pilotis. A ideia de rua e casas insalubres amontoadas é substituída pela experimentação de novas morfologias urbanas, a circulação entre os espaços apontada como necessidade de higiene pública. Nesse sentido, o projeto da habitação se sustenta pelos cinco pontos da arquitetura moderna, possibilitando edificações com aberturas grandes para entrada de iluminação e ventilação.

Figura 05. Pilotis

Fonte: Nelson Kon

Já na escala gregária representada pelos espaços principais de relações sociais, compreendida pela Plataforma Rodoviária e prestação de serviço e de convivência coletiva, utilizava-se da vegetação como elemento presente de sombreamento nas áreas livres. Por fim, na escala bucólica, para Lúcio Costa, a natureza estaria presente em todas as áreas da cidade, adequando-se às três escalas, configurando uma cidade-parque²⁴. Enquanto função de compor e emoldurar os usos, atua também na diminuição dos impactos causados pela circulação do sistema viário na purificação do ar. Essa importante característica das áreas verdes como purificadores do ar da cidade urbana é colocada por Lúcio em algumas situações do

²⁴ Cidade-parque, termo utilizado por Lúcio Costa no Relatório do Plano Piloto como “uma técnica paisagística de parques e jardins”. (Costa,1991)

Relatório do Plano Piloto na locação das áreas dos equipamentos de lazer como “duas imensas áreas verdes, simetricamente dispostas em relação ao eixo monumental, como que os pulmões”²⁵, e na descrição da massa vegetativa nas superquadras “emolduradas por uma larga cinta densamente arborizada”²⁶ resguardando o morador em privacidade e da poluição do ar e sonora da faixa rodoviária.

Considerações

Após situarmos o projeto do Plano Piloto no âmbito da questão sanitária, evidencia-se que questões sanitárias são incorporadas nos paradigmas urbanísticos de Brasília, na compreensão de que os elementos naturais como sol, ar e natureza foram norteadores nas decisões projetuais. O urbanismo que se configura como uma ciência social nesse período adota os conceitos da medicina social de medicalização dos espaços nas reflexões e realizações urbanísticas que se destacaram até a metade do século XX. Isso é observado nos projetos de intervenções cirúrgicas nos grandes centros urbanos, nos de ampliação da malha urbana e na criação de novas cidades. Não é nossa pretensão, nessa breve exposição, elencar todas as motivações de higiene pública que impulsionaram esses projetos. Queremos tão somente enfatizar a relevância que esse movimento teve na valorização das condições naturais nas soluções urbanísticas, no intuito de ressaltar a atualidade de se pensar os espaços com mais insolação, aeração e efetiva interação com a natureza.

O projeto do Plano Piloto de Brasília correspondeu a prática urbanística vigente se destacando como solução de integração cidade-arquitetura e natureza. Isto porque as escalas de Brasília constataam a partir dos seus paradigmas urbanísticos a importância dada a questão sanitária. Elas apontam preocupações voltadas à circulação e às condições salubres dos espaços, tanto da hierarquização de vias separando o pedestre dos veículos, quanto da permeabilidade que existe nas edificações com os espaços livres. Brasília, portanto, pode ser recolocada como instrumento de debate e discussão de projeto para repensar o urbanismo diante dos novos desafios apresentados pela pandemia. Sugere-se, especialmente para desdobramentos de pesquisas, analisar questões como: o que podemos aprender com o projeto de Brasília no contexto de vivência do espaço público em ambientes rarefeitos com a situação do isolamento? Como ir além da crítica da segregação socioespacial direcionada à Brasília, para entender de que modo a ocupação do Plano Piloto contribuiu na realização de medidas de salubridade?

Referência Bibliográfica

ANDRADE, Carlos Roberto M. de. Putrid miasmata: higienismo e engenharia sanitária no século XIX. In: Cadernos de Arquitetura, Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo. Ano 1, n. 2, p.28-39 jul./dez. 1996. Bauru: FAAC, UNESP, 1996. Disponível em Acesso em 14 de janeiro de 2021.

²⁵ (Costa,1991) p.28

²⁶ Idem, p.30

ANGOTTI-SALGUEIRO, Heliana (Org.). Cidades capitais do século XIX: racionalidade e transferência de modelos. São Paulo, EDUSP, 2001.

CHOAY, Françoise. O urbanismo. 3ª Edição. São Paulo: Perspectiva, 1992

CORBUSIER, L. Urbanismo. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

CORBUSIER, L. A Carta de Atenas (1941). Tradução de Rebeca Scherer. São Paulo: HUCITEC:EDUSP, 1993.

COSTA, Lúcio. Brasília Revisitada. Brasília, GDF, 1987.

_____. Relatório do Plano Piloto de Brasília. Brasília, GDF, 1991.

COSTA, Maria Clélia Lustosa. O discurso higienista e a ordem urbana. 1. ed. Fortaleza: Editora UFC – Imprensa Universitaria., 2014. v. 1. 192p

EVERSON, Norma. “O Simbolismo de Brasília”. In: NESBITT, Kate (Org.). Uma nova agenda para a arquitetura. Antologia teórica (1965-1995). São Paulo, Cosac Naify, 2006.

FICHER, S.; PALAZZO, P. Os Paradigmas Urbanísticos de Brasília. Cadernos PPGAU/FAUUFBA. Salvador, ano 3, 2005.

FOUCAULT, Michael. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1990.

KUBITSCHKE, J. O. Por que construí Brasília. Rio de Janeiro: Bloch Editores, 1975

LEITÃO, Francisco (org.). Brasília 1960 2010 : passado, presente e futuro. Brasília : Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 2009.

ROSEN, George. Uma história da saúde pública. São Paulo: HUCITEC / Editora da Universidade Estadual Paulista; Rio de Janeiro: Associação Brasileira de PósGraduação em Saúde Coletiva, 1994.